

INISIATIF MARDI BAGI MEMPERKASA AMALAN PERTANIAN KELADI BERSAMA KOMUNITI PETANI

Zulhairil Ariffin

Nor Asiah Ismail, Nuradni Hashim, Fatin Nabilah Mohd Norizam dan Riyadhthusollehin
Khairul Fuaad

Pusat Agrobiodiversiti dan Persekitaran

hairi@mardi.gov.my

Kata kunci: Keladi, amalan pertanian
penanaman, komuniti petani

ABSTRAK

Tanaman keladi adalah salah satu jenis tanaman umbisi yang penting dan berpotensi sebagai sumber makanan alternatif selain padi dan jagung. Amalan pertanian dalam penanaman keladi memainkan peranan besar dalam meningkatkan penghasilan ubi keladi. Selain ubi, bahagian lain daripada tanaman keladi juga mempunyai potensi sebagai sumber makanan dan hasil pertanian yang dapat membantu meningkatkan pendapatan petani di kawasan pedalaman dan kampung luar bandar. Jabatan Pertanian telah memperkenalkan Skim Pensijilan Amalan Pertanian Baik Malaysia (MyGAP) untuk menggalakkan petani mengamalkan amalan pertanian yang baik serta memberikan pengiktirafan kepada hasil pertanian mereka. Namun, tidak semua petani mampu mengikuti MyGAP disebabkan pelbagai faktor. Ramai petani lebih selesa menjalankan aktiviti penanaman keladi mengikut cara dan ramuan yang mereka ketahui. Kaedah penanaman keladi berbeza-beza antara komuniti petani di lokasi kajian yang terletak di Sekinchan, Selangor dan Simpang Renggam, Johor. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan untuk menilai tahap amalan pertanian yang digunakan oleh komuniti di kedua-dua kawasan tersebut sebagai inisiatif MARDI dalam memperkasakan petani keladi. Dalam kajian ini, kaedah survei digunakan untuk mengumpulkan maklumat berkaitan amalan pertanian keladi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa petani masih mengamalkan kaedah penanaman mengikut cara atau acuan masing-masing dengan kos yang paling minimum. Oleh itu, peranan MARDI sangat penting bagi memastikan amalan yang betul dapat diterapkan dalam penanaman keladi, sekali gus meningkatkan hasil dan pendapatan mereka.

Pengenalan

Tanaman keladi (nama saintifik: *Colocasia esculenta*) merupakan tanaman makanan yang tidak asing lagi kepada petani dan mempunyai potensi yang besar terhadap industri pertanian di negara kita (Ismail et al. 2022). Namun, tanaman ini kurang popular jika dibandingkan dengan tanaman padi yang merupakan makanan ruji di Malaysia. Tanaman keladi telah dikategorikan sebagai tanaman kontan bersama-sama ubi kentang dan ubi kayu. Sebagaimana tanaman kontan yang lain, tanaman keladi ini juga dijual di pasaran seperti di pasar tani, pasar malam dan sesetengah pasar raya. Ia juga mampu menjana pendapatan tambahan para petani di kawasan pedalaman terutamanya di kawasan kampung dengan penghasilan produk hiliran seperti kerepek keladi. Kebiasaannya, petani menanam keladi ini secara bercampur dengan tanaman lain seperti sayur-sayuran, kelapa dan pokok buah-buahan. Manakala, petani moden pula akan membangunkan kawasan penanaman dengan skala besar atau komersial secara monokultur. Menurut statistik tanaman pada tahun 2023, didapati luas kawasan penanaman keladi telah meningkat daripada 833 hektar pada tahun 2021 kepada 848 hektar pada tahun 2022 untuk menghasilkan jumlah pengeluaran hasil sebanyak 6,345 – 6,812 tan metrik. Selain itu, turut dianggarkan pengeluaran hasil akan bertambah kepada 7,153 tan metrik dengan peningkatan keluasan kawasan penanaman kepada 890 hektar (Jabatan Pertanian 2023). Harga purata bagi ubi keladi (kg) juga menunjukkan trend peningkatan sepanjang tahun 2019 – 2021 pada peringkat harga ladang, harga borong dan harga runcit. Justeru, petani juga berupaya untuk menjual ubi keladi sehingga RM4 – RM5/kg secara terus di ladang kepada pemborong di ladang mereka.

Secara amnya, keladi boleh tumbuh pada kebanyakan jenis tanah. Namun, ia amat sesuai ditanam di kawasan tanah jenis gambut atau tanah loam berpasir dan tidak menakung air. Suhu yang sesuai untuk penanaman keladi adalah sekitar 21 – 30 °C. Ia memerlukan taburan hujan tahunan sekitar 100 – 250 cm. Manakala nilai pH tanah yang sesuai pula adalah 5.5 – 7.0. Di Malaysia, terdapat dua jenis kategori keladi iaitu keladi yang boleh dimakan dan keladi sebagai tanaman hiasan. Terdapat pelbagai jenis varieti keladi yang boleh dimakan terutamanya pada bahagian umbi yang terdapat pada pangkal pokok di dalam tanah seperti keladi mawar, keladi cina, keladi wangi, keladi putih dan keladi minyak. Pelbagai varieti keladi yang dinamakan mengikut nama tempatan seperti keladi pinang dan keladi batang putih (Zulhazman et al. 2021). Manakala keladi hiasan pula, lazimnya ditanam kerana keadaan fizikal daunnya yang kelihatan cantik dan menarik dengan pelbagai warna dan morfologi seperti keladi birah hitam, keladi merah dan keladi gajah.

Menurut Jabatan Pertanian Malaysia, Skim Pensijilan Amalan Pertanian Baik Malaysia (MyGAP) ialah amalan-amalan yang perlu diikuti dalam sistem pengeluaran tanaman, ternakan dan akuakultur yang mampan dengan mengambil kira keselamatan makanan, keselamatan alam sekitar, keselamatan dan kebajikan pekerja berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan (Jabatan Pertanian 2007). Namun, tidak semua komuniti petani yang dapat mengikut atau melaksanakan amalan ini kerana kekangan kewangan, masa dan tenaga buruh di ladang masing-masing. Oleh itu, petani akan menjalankan amalan pertanian penanaman mengikut kaedah atau acuan masing-masing dengan kos yang paling minimum.

Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti dan merekodkan amalan pertanian penanaman keladi dalam kalangan komuniti petani keladi di dua lokasi berbeza iaitu, Sekinchan, Selangor dan Simpang Renggam, Johor. Kawasan penanaman keladi di kedua-dua lokasi ini merupakan kawasan kajian bagi program *Farmer Field School* (FFS) bagi tanaman keladi. MARDI telah menjalankan program FFS sebagai platform perkongsian dan pemindahan teknologi berkaitan hasil penyelidikan tanaman keladi dengan komuniti petani.

Kaedah kajian

Kajian ini melibatkan pengumpulan data yang diperoleh melalui kaedah survei ke atas komuniti petani dengan persampelan tertuju di dua lokasi berbeza iaitu Sekinchan, Selangor dan Simpang Renggam, Johor. Seramai 14 petani dari kedua-dua lokasi tersebut telah ditemu ramah untuk mendapatkan maklumat berkaitan amalan pertanian penanaman keladi di ladang masing-masing. Borang soal selidik terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu A, B dan C. Bahagian A mengandungi soalan berkaitan sebelum penanaman keladi yang merangkumi bahan tanaman dan penyediaan plot tanaman. Manakala bahagian B pula merangkumi soalan di sepanjang tempoh penanaman iaitu cara pembajaan dan prosedur pengurusan kawalan penyakit dan perosak tanaman. Akhir sekali, bahagian C adalah soalan-soalan berkaitan aktiviti selepas penanaman seperti penuaian dan hasil tanaman.

Hasil dan perbincangan

Sebelum penanaman

Petani telah memilih untuk menanam beberapa jenis varieti keladi di ladang mereka. Mengikut majoriti, petani amat cenderung untuk menanam varieti keladi mawar dan keladi wangi di kedua-dua lokasi iaitu Sekinchan, Selangor dan Simpang Renggam, Johor seperti dalam Rajah 1.

Rajah 1: Kecenderungan pemilihan varieti keladi untuk ditanam

Kebiasaannya, petani menggunakan anak sulur sebagai benih tanaman untuk menanam pokok keladi. Anak sulur pokok keladi lebih mudah untuk disimpan dan boleh didapati pada harga RM0.30 – RM1.00 bagi satu anak pokok. Keladi mawar dan keladi wangi menjadi pilihan utama berbanding dengan keladi yang lain (Rajah 1). Hal ini demikian kerana tempoh matang penghasilan ubi keladi bagi kedua-dua varieti ini lebih singkat iaitu pada 5 – 7 bulan. Manakala, keladi minyak, keladi sarawak dan keladi putih memerlukan sekitar lapan bulan untuk dituai. Petani juga menggunakan traktor sebagai jentera utama untuk membajak tanah kawasan tanaman keladi. Namun, ada juga yang memilih untuk melakukan proses membajak secara manual menggunakan cangkul yang dilakukan oleh petani, Abu Sahar Maamin dan Rizal Osman di Simpang Renggam. Walau bagaimanapun, proses membuat lubang masih dijalankan secara manual. Bagi aktiviti merumpai, sebanyak 38% lebih gemar untuk membersihkan rumpai secara manual iaitu menggunakan tangan atau cangkul. Manakala, sebanyak 54% menggunakan bahan kimia (racun) untuk menghapuskan rumpai di kawasan penanaman keladi di ladang mereka. Hanya segelintir yang menggunakan mesin pemotong rumput iaitu sebanyak 8% dan kumpulan kecil ini tidak menggunakan sebarang racun rumpai (Rajah 2). Aktiviti membuang rumpai menggunakan cangkul terutama pada laluan di antara batas dan menggunakan tangan pada keliling lubang pokok adalah aktiviti rutin para petani. Kadangkala, aktiviti sebegini dijalankan oleh pihak ketiga dengan kadar upah sebanyak RM70 bagi satu batas. Manakala, racun yang sering kali digunakan adalah jenis Kenbast 15. Racun ini didapati sangat efektif terhadap rumput kerbau, rumput sambau dan rumput pait. Kaedah penggunaan plastik penutup batas atau lebih dikenali sebagai *plastic silver shine* amat berguna untuk mengawal rumpai bagi tanaman keladi, namun tidak semua petani menggemari kaedah ini.

Rajah 2: Tiga jenis prosedur merumpai yang lazim digunakan oleh petani keladi

Kesemua petani telah membina palung atau saluran air ke parit sebagai sistem pengairan untuk menyalurkan air ke kawasan tanaman mereka. Tetapi ada juga yang menggunakan hos untuk menyiram tanaman keladi. Ini mungkin disebabkan tiada saluran air atau parit air yang berdekatan untuk pembinaan palung. Bagi menyediakan keadaan tanah yang paling optimum, proses pengapuran juga dilakukan menggunakan kapur GML (*Ground Magnesium Lime Stone*) seperti *Dolomite* untuk menstabil dan meningkatkan nilai pH tanah. Namun, petani di Simpang Renggam telah menggunakan garam untuk menggantikan GML. Menurut petani, penggunaan garam lebih sesuai kerana ia menjadikan tanah lebih peroi dan tidak keras.

Tempoh penanaman (0 – 7/8 bulan)

Sepanjang tempoh penanaman keladi, petani telah menggunakan beberapa jenis baja termasuk organik dan baja kimia bagi membantu meningkatkan pertumbuhan pokok keladi (Jadual 1). Baja ini ditabur pada awal proses penanaman, sama ada diletakkan di dalam lubang pada batas dan ditabur pada setiap dua minggu bergantung kepada fungsi baja dan kemampuan petani memandangkan kos pembelian baja yang agak mahal.

Jadual 1: Jenis baja yang digunakan oleh petani

Bil.	Jenis baja	Jenama baja	Harga kos baja	Bilangan pembajaan
1.	Organik	Tahi ayam	<ul style="list-style-type: none"> • RM550/3 tan • RM45/40 kg 	Sebelum penanaman, diletakkan di dalam lubang.
2.	Kimia (inorganik)	Yara Mila (16-16-16)	RM200 – RM220/50 kg	Dua minggu sekali setelah anak pokok berusia 4 – 5 minggu.
3.	Urea 46%	Agrenas	RM135 – 280/50 kg	Dua minggu sekali
4.	Kimia (inorganik)	Kuda singa Behn Meyer	RM245 – 300/50 kg	<ul style="list-style-type: none"> • Dua minggu sekali (di pertengahan sehingga akhir) • Tiga kali sebulan

Berdasarkan pengalaman daripada petani, Abu Samah Mubarak, beliau hanya menggunakan baja jenis tahi ayam di sepanjang tempoh penanaman keladi tanpa melibatkan baja bahan kimia dan hasil ubi keladi yang dituai amat memberangsangkan. Pemerhatian juga mendapati tiada serangan perosak ke atas tanaman keladi di ladangnya. Kebanyakan petani melaporkan serangan perosak yang terdiri daripada belalang, ulat ratus, kulat dan penyakit seperti hawar daun. Petani telah menjalankan beberapa inisiatif untuk menangani masalah perosak dan penyakit dengan menggunakan racun. Antara jenis racun yang digunakan adalah *Kenso Kencis Cypermetrin 5.5%* untuk menghapuskan perosak. Ia juga amat berkesan untuk mengawal ulat pengorek buah (*Earias vitella/Conopomorpha cramerella*), afid (*Myzus persicae*) dan ulat beluncas (*Setora nitens*). Racun Abenz 2.1E, sejenis racun serangga daripada kumpulan *evermectin* juga digunakan untuk mengawal serangga perosak seperti ulat ratus. Selain itu, racun kulat seperti Curzate dan Antracol digunakan untuk merawat penyakit hawar daun. Daun yang diserang penyakit juga akan dibuang dan dibakar untuk mengurangkan

kesan jangkitan kepada pokok keladi yang lain. Sepanjang tempoh ini, majoriti petani membuang rumpai secara manual menggunakan tangan atau cangkul. Namun, ada juga yang menggunakan racun rumpai seperti Monex HC, BM Glyphosate 41% dan Ally 20DF.

Selepas penanaman (pada 7/8 bulan)

Tempoh ini adalah masa yang sesuai untuk menuai hasil ubi keladi. Petani akan mencabut tanaman keladi untuk mengambil ubi keladi yang cukup matang untuk dijual sama ada kepada pemborong atau menjual sendiri di pasar tani di sekitar kampung dan bandar terdekat. Aktiviti menuai ini menggunakan pisau atau parang sepenuhnya. Ubi keladi yang telah dibersihkan akan diletakkan di dalam bakul, guni atau beg plastik bergantung kepada permintaan pembeli. Pembeli ubi keladi adalah terdiri daripada pemborong/peraih dan peniaga kerepek daripada usahawan industri kecil dan sederhana (IKS). Selain itu, petani juga menjual ubi keladi ini di pasar tani, peniaga tepi jalan dan penduduk kampung (Rajah 3). Kebiasaannya, bekalan keladi ini hanya dapat menampung permintaan peniaga dan pemborong dari kawasan sekitar sahaja mengikut keperluan dan musim perayaan tertentu. Contohnya, pasaran keladi di Simpang Renggam menjadi tumpuan pemborong dan peraih untuk dijual sekitar Johor dan Melaka sahaja. Namun, terdapat juga petani di daerah lain yang membekalkan keladi untuk dieksport ke Singapura.

JUALAN HASIL KELADI

Rajah 3: Peratus jualan hasil keladi komuniti petani

Purata berat ubi keladi yang dijual adalah berbeza-beza antara 0.5 – 2.8 kg. Kebiasaannya petani dapat menjual ubi keladi mereka pada julat harga RM3.00 – RM5.00/kg. Keuntungan hasil jualan ubi keladi amat besar antara RM3,000.00 – RM20,000.00. Julat keuntungan yang tinggi ini bergantung kepada bilangan pokok keladi dan saiz keluasan tanaman petani masing-masing. Ini menunjukkan tanaman keladi dapat menjana pendapatan yang lumayan kepada petani sekaligus berpotensi menjadi sumber makanan utama bagi keterjaminan makanan kebangsaan (Ariffin et al. 2023).

Walau bagaimanapun, terdapat tiga orang petani wanita iaitu Salbiah, Jamariah dan Salasiah didapati tidak menuai hasil ubi keladi tetapi hanya mencabut anak sulur keladi untuk dijual (Gambar 1). Harga satu anak sulur daripada keladi minyak dan keladi sarawak adalah RM0.30, manakala satu ikat yang mengandungi 30 anak sulur pada harga RM9.00. Aktiviti menjual anak sulur keladi ini amat menguntungkan bagi mereka sehingga mampu memperoleh hasil jualan sehingga RM6,000.00. Azli Salleh dan Jemain Salleh dari Sekinchan, Selangor juga turut menjual anak sulur selain ubi keladi daripada varieti keladi putih dan keladi minyak (Gambar 2). Selain ubi dan anak sulur keladi, daun muda juga turut dijual oleh Rizal Osman dari Simpang Renggam, Johor yang digunakan oleh peniaga untuk membungkus makanan tradisi yang dinamakan sebagai 'pais ikan'. Satu guni daun muda keladi tersebut dijual pada harga RM50.00. Penggunaan pelbagai bahagian pokok keladi seperti daun, anak sulur dan ubi keladi dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh petani seperti yang berlaku di kebanyakan negara Asean (Buntha et al. 2008). Setelah hasil selesai dituai petani akan mula menyediakan tanah untuk tanaman seterusnya sama ada keladi atau melakukan penggiliran kepada tanaman jagung atau ubi kayu.

Gambar 1: Salbiah, Jamariah dan Salasiah hanya menjual anak sulur keladi

Gambar 2: Azli Salleh dan Jemain Salleh juga mendapat keuntungan hasil jualan anak sulur keladi putih dan keladi minyak

Impak dan cadangan

Kajian yang dijalankan di dua lokasi penanaman keladi iaitu di Sekinchan, Selangor dan Simpang Renggam, Johor telah memberikan perspektif yang lebih luas terhadap cara penanaman keladi. Didapati amalan pertanian setiap petani adalah berbeza-beza dan mengikut pengalaman yang dilalui masing-masing. Pelbagai faktor yang mempengaruhi amalan pertanian petani seperti jenis tanah, input pertanian (bahan tanaman, baja, pengurusan air), pengurusan perosak serta penyakit tanaman dan kemampuan petani untuk menguruskan ladang keladi

mereka. Tidak dapat dinafikan, kapasiti dan tenaga buruh amat diperlukan untuk saiz ladang yang besar atau faktor usia yang sudah lanjut menjadi halangan selain memerlukan modal pusingan yang mencukupi. Petani mempunyai pelbagai pilihan untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran pertanian dengan mengikuti kursus atau latihan yang relevan dengan tanaman keladi sama ada daripada Jabatan Pertanian atau agensi tempatan yang lain. Skim Pensijilan Amalan Pertanian Baik Malaysia yang disyorkan oleh Jabatan Pertanian dapat dijadikan satu visi dan misi yang perlu diikuti oleh petani pada masa akan datang.

Kesimpulan

Maklumat mengenai amalan pertanian dalam penanaman keladi yang diperoleh adalah sangat penting untuk menilai perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh petani keladi. Petani biasanya menanam keladi berdasarkan warisan turun-temurun serta maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber dan pengalaman masing-masing. Setiap komuniti petani mempunyai kumpulan sokongan dalam kalangan mereka, di samping menerima khidmat nasihat daripada agensi pertanian setempat. Pengalaman secara terus petani di ladang, yang merasai pelbagai cabaran dan kesukaran, tidak dapat disamakan dengan kajian penyelidikan yang dijalankan oleh agensi pertanian. Oleh itu, adalah penting bagi petani keladi untuk bekerjasama dengan institusi penyelidikan dari pelbagai agensi seperti MARDI, Jabatan Pertanian Malaysia (DOA), Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) dan Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) bagi meningkatkan hasil pertanian keladi serta menerokai penggunaan kaedah penanaman baru untuk tanaman keladi pada masa hadapan. Program FFS tanaman keladi merupakan salah satu usaha dan inisiatif MARDI dalam berkongsi ilmu berkaitan hasil penyelidikan dengan komuniti petani. Diharapkan melalui perkongsian ini, para petani dapat mengamalkan kaedah penanaman keladi yang lebih berkesan, sekali gus meningkatkan pengeluaran hasil keladi dan meningkatkan pendapatan mereka.

Penghargaan

Penulis ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada komuniti petani keladi di Sekinchan, Selangor dan Simpang Renggam, Johor yang telah memberikan kerjasama yang amat baik sepanjang sesi soal selidik. Tidak lupa juga kepada ahli pasukan, Dr. Nor Asiah Ismail, Nuradni Hashim, Fatin Nabilah Mohd Norizam dan Riyadhthusollehin Khairul Fuaad yang telah bertungkus lumus menjayakan aktiviti ini. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Mohd Shukri Mat Ali @ Ibrahim, Pengarah Pusat Penyelidikan Agrobiodiversiti dan Persekitaran yang telah memberikan sokongan sepenuhnya bagi kesinambungan program dan aktiviti ini. Projek ini merupakan aktiviti utama yang dibiayai oleh *Benefit Sharing Fund (BSF cycle 4) of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA), Conservation and Sustainable Utilization of Underutilized Taro to Increase Food Security and Improve Livelihoods of Marginalized Communities Faced with Climate Change (PR-77-Malaysia)*.

Latar belakang pengarang

- 1) Zulhairil Ariffin
Pusat Penyelidikan Agrobiodiversiti dan Persekitaran,
Ibu Pejabat MARDI,
Persiaran MARDI-UPM, 43400 Serdang, Selangor
E-mel: hairi@mardi.gov.my
- 2) Dr. Nor Asiah Ismail, Nuradni Hashim, Fatin Nabilah Mohd Norizam dan Riyadhthusollehin Khairul Fuaad
Pusat Penyelidikan Agrobiodiversiti dan Persekitaran,
Ibu Pejabat MARDI,
Persiaran MARDI-UPM, 43400 Serdang, Selangor

Bibliografi

- Ariffin, Z., Ismail, N. A., Muhd Rusli, N., Mohd Nordin, A. R., Mohd Azid, M. Z., Bustam, S., Abdullah, F., Jajuli, R., Hashim, N., Mohd Norizam, F. N., & Khairul Fuaad, R. (2023). Introduction of Taro Varieties to Local Farmers to Improve Food Security. *17TH Asean Food Conference*, 125.
- Buntha, P., Borin, K., Preston, T. R., & Ogle, B. (2008). Survey of taro varieties and their use in selected areas of Cambodia. *Livestock Research for Rural Development*, 20 (Supplement).
- Ismail, N. A., Rusli, N. M., Ariffin, Z., & Bahari, U. M. (2022). Pemuliharaan sumber genetik keladi sebagai makanan alternatif untuk masa hadapan. *Buletin Teknologi MARDI Bil*, 30, 17–30.
- Jabatan Pertanian(2007). *Malaysian Farm Certification Scheme for Good Agricultural Practice (SALM), Standard*.
- Jabatan Pertanian (2023). *Booklet Statistik Tanaman (Sub-sektor Tanaman Makanan) 2023*.
- Zulhazman, H., Asraf Fizree, M., Muhamad Azahar, A., Mohd Fadzelly, A. B., & Nazahatul Anis, A. (2021). A Survey on Edible Aroids Consumed by Locals in Kelantan, Peninsular Malaysia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 736(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/736/1/012076>

